

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 311 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'yidinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Тохилова Гуллола Миркамолловна	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Raxmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	

YOSHLAR BANDLIGIDA KO'NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi,

Biznesni boshqarish va tadbirkorlik (MBA) kafedrası,

1-kurs mustaqil izlanuvchisi

Orcid:<https://orcid.org/0009-0001-6062-8188>

Email: akhrolkhuja@gmail.com

Annotatsiya: Yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligi — yoshlarning mehnat bozorida mavjud ko'nikmalari va ish beruvchilar talab etayotgan ko'nikmalar o'rtasidagi farq bo'lib, global iqtisodiyotning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu nomutanosiblik texnologik o'zgarishlar, ta'limning orqada qolishi va demografik omillar bilan bog'liq. WEF ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga borib yoshlarning 57 foizi ko'nikmalar nomutanosibligiga duch kelishi mumkin, bu global iqtisodiyotga 11,5 trillion dollar zarar yetkazadi. Pandemiya nomutanosiblikni tezlashtirdi, raqamli ko'nikmalar talabini oshirdi. Malayziyada bitiruvchilar orasida nomutanosiblik ishsizlikni 4,1 foizga oshirgan. Ijtimoiy ta'siri katta: ayollar va qishloq yoshlari ko'proq ta'sirlanadi. Buyuk Britaniyada turizm sohasida nomutanosiblik 63 foizni tashkil etadi. ILO ma'lumotlariga ko'ra, nomutanosiblik yoshlar ishsizligiga 13 foiz hissa qo'shadi. Muammo ta'lim va siyosiy choralar etishmasligi bilan bog'liq. WEF, ILO va UNICEF tadqiqotlarida dolzarbligi tasdiqlanadi. Iqtisodiy modellari — Human Capital Theory va boshqalar. O'lchash usullari — tematik tahlil va regressiya. Ushbu kirishda sabablari, ta'siri va yechimlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: yoshlar bandligi, ko'nikmalar nomutanosibligi, skills mismatch, mehnat bozori, ta'lim islohoti, ishsizlik, daromad tengsizligi, iqtisodiy o'sish, demografik farqlar, raqamli ko'nikmalar, texnologik o'zgarishlar, kasbiy o'quv dasturlari, siyosiy choralar, global ta'sir.

Abstract: Skills mismatch in youth employment is the gap between young people's existing skills in the labor market and those demanded by employers, one of the pressing issues in the global economy. This mismatch is linked to technological changes, lagging education, and demographic factors. According to WEF data, by 2025, over 57% of youth may face skills mismatch, potentially causing \$11.5 trillion in damage to the global economy. The pandemic accelerated the mismatch, increasing demand for digital skills. In Malaysia, mismatch among graduates raises unemployment by 4.1%. The social impact is significant: women and rural youth are more affected. In the UK, mismatch in tourism reaches 63%. According to ILO, mismatch contributes 13% to global youth unemployment. The problem is tied to insufficient education and policy measures. Its relevance is confirmed in WEF, ILO, and UNICEF studies. Economic models include Human Capital Theory and others. Measurement methods are thematic analysis and regression. This introduction highlights causes, impacts, and solutions.

Key words: Youth employment, skills mismatch, labor market, education reform, unemployment, income inequality, economic growth, demographic differences, digital skills, technological changes, vocational training programs, policy measures, global impact, modern research.

Аннотация: Несоответствие навыков в занятости молодежи – это разрыв между существующими навыками молодежи на рынке труда и теми, которые требуют работодатели, одна из актуальных проблем глобальной экономики. Это несоответствие связано с технологическими изменениями, отставанием образования и демографическими факторами. По данным WEF, к 2025 году более 57% молодежи могут столкнуться с несоответствием навыков, что может нанести ущерб глобальной экономике в 11,5 трлн долларов. Пандемия ускорила несоответствие, повысив спрос на цифровые навыки. В Малайзии несоответствие среди выпускников повышает безработицу на 4,1%. Социальное влияние велико: женщины и сельская молодежь страдают больше. В Великобритании несоответствие в туризме достигает 63%. По данным МОТ, несоответствие вносит 13% в глобальную безработицу молодежи. Проблема связана с недостаточностью образования и политических мер. Ее

актуальность подтверждается в исследованиях WEF, MOT и UNICEF. Экономические модели включают теорию человеческого капитала и другие. Методы измерения – тематический анализ и регрессия. В этом введении освещаются причины, влияние и решения.

Ключевые слова: Занятость молодежи, несоответствие навыков, рынок труда, реформа образования, безработица, неравенство доходов, экономический рост, демографические различия, цифровые навыки, технологические изменения, программы профессионального обучения, политические меры.

KIRISH

Yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligi — yoshlarning mehnat bozorida mavjud ko'nikmalari bilan ish beruvchilar talab etayotgan kompetensiyalar o'rtasidagi tafovut bo'lib, bugungi global iqtisodiyotning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu nomutanosiblikning ildiz omillari texnologik o'zgarishlarning jadallashuvi, ta'lim tizimining mehnat bozori talablari ortidan yetib bormasligi va demografik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga borib yoshlarning 57 foizi ko'nikmalar nomutanosibligiga duch kelishi mumkin, bu esa global iqtisodiyotga 11,5 trillion dollar miqdorida yo'qotish keltirishi kutilmoqda.

Nomutanosiblikning kuchayishi 2010-yillardan beri kuzatilib kelinmoqda, COVID-19 pandemiyasi esa bu tendensiyani yanada tezlashtirdi. Pandemiya davrida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi yoshlar uchun raqamli ko'nikmalarga bo'lgan talabni keskin oshirdi, biroq ko'plab bitiruvchilar ushbu talabga moslashishda qiynaldilar. Masalan, 108 ta mamlakatdan 57 tasida yoshlar bandligida ko'nikmalar nomutanosibligi qayd etilgan; rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan Malayziyada, bitiruvchilar orasidagi nomutanosiblik ishsizlik darajasini 4,1 foizga oshirgan. Ijtimoiy ta'sirlar keskin: ayollar, qishloq yoshlari va kam ta'minlangan qatlamlar ko'proq zararlanadi. Buyuk Britaniyada turizm sohasida nomutanosiblik 63 foizgacha yetgani qayd etilgan, ILO baholariga ko'ra esa ushbu omil global yoshlar ishsizligiga 13 foiz hissani tashkil etadi.

Mazkur muammoning sabablarini tizimli ko'rinishda quyidagicha guruhlash mumkin: (i) texnologik omillar (avtomatlashtirish, raqamlashtirish, yangi ish turlari); (ii) ta'lim tizimidagi nomutanosiblik (o'quv dasturlarining yangilanish sur'atlari, amaliyotga yo'naltirilgan kompetensiyalarning yetishmasligi); (iii) demografik bosim (mehnat bozoriga tez kirib kelayotgan katta yoshlar to'liqini); (iv) institutsional-siyosiy bo'shliqlar (mehnat bozori axborot tizimlari va faol mehnat dasturlarining yetarli darajada ishlamasligi). Natijada ortiqcha malakalilik/etishmovchilik, mutaxassisliklararo mos kelmaslik va raqamli tafovut shakllarida namoyon bo'ladigan struktural nomutanosiblik yuzaga keladi.

Ushbu tadqiqot inson kapitali nazariyasi, texnologiyani qabul qilish modeli va mehnat bozori nomutanosibligi konseptlariga tayanadi; muammoni baholashda tematik tahlil hamda regressiya usullaridan foydalanadi. Maqolaning ilmiy yangiligi ko'nikmalar nomutanosibligining sabablari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari va ularni kamaytirish bo'yicha tizimli yechimlar paketini (ta'lim islohoti, raqamli ko'nikmalarni tezkor rivojlantirish, moslashtirilgan kasbiy o'quv dasturlari va faol mehnat bozori choralari) yagona analitik ramkada asoslab berishdan iborat. Keyingi bo'limlarda mazkur masalaning sabablari, ta'sir kanallari va siyosiy-amaliy yechimlari batafsil tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy global iqtisodiyotda yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligi o'ta dolzarb muammo bo'lib, pandemiya va texnologik o'zgarishlar yoshlar ishsizligini 13% ga oshirgan, yoshlarning 57% dan ortig'i nomutanosiblikka duch kelmoqda. Ushbu nomutanosiblik iqtisodiy o'sishni sekinlashtirib, ishsizlik va daromad tengsizligini kuchaytiradi, yuqori malakali yoshlar daromadi 45% ga oshishi mumkin.

Pandemiya raqamli ko'nikmalar talabini oshirdi, ammo ta'lim mos kelolmadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda nomutanosiblik demografik guruhlarni ta'sir etadi, Malayziyada bitiruvchilar orasida ishsizlikni 4,1% ga oshirgan. Buyuk Britaniyada turizm sohasida 63%, sababi – infratuzilma farqlari. Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda.

So'nggi tadqiqotlar (2021–2025) global ta'sirini ko'rsatmoqda, yoshlar nomutanosibligi iqtisodiyotga 11,5 trillion dollar zarar yetkazishi mumkin. Turizm sohasida ijtimoiy va texnologik omillar ko'p modal tadqiqotlarni talab etadi. Dolzarbligi raqamli davrda kuchaymoqda, AI tahlillari yordamida. Ta'lim islohotlarida ethnopedagogika va axloqiy tarbiyada markaziy, yoshlarni globalizatsiyaga tayyorlaydi. Xalqaro miqyosda Markaziy Osiyo va G'arbda o'rganilmoqda, o'zbek iqtisodiyotida dolzarb, yoshlar bandligi tezlashmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligiga oid keng ko'lamlil ilmiy manbalardan foydalanildi. Asosiy materiallar Google Scholar, ResearchGate, JSTOR va ScienceDirect kabi yuqori sifatli akademik bazalardan olingan, shuningdek, xalqaro tashkilotlar (WEF, ILO, UNICEF) hisobotlari va jurnal maqolalari ishlatilgan. Metodlar orasida sistematik adabiyot sharhi (PRISMA yo'riqnomalari), tematik tahlil, regressiya modellari va intermediar effekt modellari mavjud.

Muammo o'lchash usullari – tematik tahlil va doimiy solishtirishlar – nomutanosiblikni baholashda qo'llanilgan. Masalan, yoshlar panel ma'lumotlari (DoSM, 2020) orqali regressiya tahlili o'tkazilgan. Tadqiqotda 20 dan ortiq akademik manba ko'rib chiqildi, ulardan kalit faktlar va iqtiboslar olingan. Zamonaviy dolzarblikni tahlil qilish uchun so'nggi yillarda chop etilgan maqolalar (masalan, youth skills gap va employment mismatch bo'yicha) qo'llanilgan. Metodologiya sifatida kontent-tahlil va diskurs-tahlil ishlatildi, bu muammoning yashirin omillarini ochib berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligi texnologik o'zgarishlar va ta'limning orqada qolishidan kelib chiqadi. Masalan, 108 ta mamlakatdan 57 tasida yoshlar bandligida ko'nikmalar nomutanosibligi qayd etilgan. Pandemiya yoshlar skills gap ni kuchaytirdi, yoshlarning 57% ko'nikmalar nomutanosibligiga duch kelmoqda.

Turizm sohasida nomutanosiblik 63% ga yetadi, sababi – demografik va infratuzilma farqlari. Malayziyada bitiruvchilar orasida nomutanosiblik ishsizlikni 4,1% ga oshiradi, sababi – ta'lim va sanoat talablarining mos kelmasligi. Yoshlar bandligida nomutanosiblik iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, ammo yechimlar – ta'lim islohotlari, kasbiy treninglar va siyosiy investitsiyalar – uni kamaytirishi mumkin. Nomutanosiblikning ta'siri global bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda kuchliroq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligi zamonaviy mehnat bozorining global miqyosdagi eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu nomutanosiblik iqtisodiy o'sish sur'atlariga, mehnat unumdorligiga va ijtimoiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar egallagan ko'nikmalar mehnat bozori talablariga mos kelmaganda, ular nafaqat ishsizlik xavfiga duch keladi, balki mehnat resurslarining samarali taqsimlanishi ham izdan chiqadi. Natijada, iqtisodiyotda inson kapitalining yetarli darajada ishlatilmasligi, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi va daromadlar tengsizligining ortishi kuzatiladi.

Shu nuqtai nazardan, muammoni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur. Eng avvalo, ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy integratsiyani kuchaytirish lozim. Kasbiy ta'lim dasturlari, amaliy o'quv markazlari va universitetlarda mehnat bozori ehtiyojlariga mos o'quv modullarini joriy etish, "dual ta'lim" tizimini kengaytirish, xususiy sektor bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish yoshlar bandligini oshirishning muhim omili sifatida qaralishi kerak. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili, dasturlash va texnik xizmat ko'rsatish kabi sohalarida qisqa muddatli, amaliy treninglar tashkil etish yoshlarni mehnat bozorining yangi talablariga tayyorlaydi. Raqamli savodxonlikni oshirish orqali qishloq joylardagi yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Davlat siyosati darajasida "Ko'nikmalar auditi" tizimini yo'lga qo'yish, mehnat bozori tahlilini muntazam ravishda yangilab borish va talab yuqori bo'lgan kasblar ro'yxatini e'lon qilish tavsiya etiladi. Bu tizim ish beruvchilarga aniq malaka talablari asosida rejalashtirish imkonini beradi. Shuningdek, yoshlarning bandlik siyosatida xotin-qizlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv dasturlarni kengaytirish, ularni raqamli iqtisodiyot sohalariga jalb etish lozim.

Kelajak tadqiqotlarida ko'nikmalar nomutanosibligini baholashda sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data) va prediktiv tahlil metodlaridan foydalanish dolzarbdir. Ushbu yondashuvlar mehnat bozorida o'zgarishlarni oldindan prognoz qilish, malaka ehtiyojlarini aniqlash va siyosiy qarorlar qabul qilishni ilmiy asoslash imkonini beradi.

Umuman olganda, yoshlar bandligidagi ko'nikmalar nomutanosibligini bartaraf etish uchun ta'lim, texnologiya va siyosat o'rtasida uzviy muvofiqlikni ta'minlash zarur. Bunda davlat, xususiy sektor, ta'lim muassasalari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda yoshlarning mehnat bozorida faol ishtirokini kuchaytirishning asosiy kalitidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. National Conference of State Legislatures. (2024). Brief strategies for youth employment. <https://www.ncsl.org/labor-and-employment/strategies-for-youth-employment>
2. DevelopmentAid. (2021). Skills mismatch serious obstacle for youth in search of jobs worldwide. <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/109101/skills-mismatch-serious-obstacle-for-youth>
3. World Economic Forum. (2022). How to address the widening youth skills gap. <https://www.weforum.org/stories/2022/03/how-to-address-the-widening-youth-skills-gap/>
4. PwC. (n.d.). Addressing the youth employment and skilling challenge. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/upskilling/a-global-strategic-collaboration-with-unicef-and-genu/addressing-the-youth-employment-and-skilling-challenge.html>
5. NHI Columbus. (n.d.). Innovative youth employment strategies for today's economy. <https://www.nhicolumbus.org/innovative-youth-employment-strategies-for-todays-economy.html>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
